

MARÍA ISABEL PUERTO FERNÁNDEZ

Reconstrucción del Patrimonio a través del Dibujo:

*Investigación e hipótesis Visual sobre 17 fragmentos de los
frescos murales del Peinador de la Reina en la Alhambra*

Universidad de Granada.

Programa de doctorado en Historia y Artes.

Tesis doctoral. 2021.

Dirigida por Cat. Asunción Jódar Miñarro.

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

URI: <http://hdl.handle.net/10481/69407>
ISBN: 978-84-1306-913-5

Editado por: Universidad de Granada. Tesis doctorales.
Autora: María Isabel Puerto Fernández.

TESIS DE DOCTORADO 2021. UNIVERSIDAD DE GRANADA.

**RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO A TRAVÉS DEL DIBUJO:
INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS VISUAL SOBRE 17 FRAGMENTOS DE LOS FRESCOS
MURALES DEL PEINADOR DE LA REINA EN LA ALHAMBRA**

Tesis para optar al grado de doctor presentada por
MARÍA ISABEL PUERTO FERNÁNDEZ

Dirigida por
Cat. ASUNCIÓN JÓDAR MIÑARRO

FACULTAD DE BELLAS ARTES

DEPARTAMENTO DE DIBUJO

Programa de doctorado
HISTORIA Y ARTES

Línea de investigación de la Universidad de Granada
CREACIÓN ARTÍSTICA, AUDIOVISUAL Y REFLEXIÓN CRÍTICA

Investigación realizada gracias al
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Traducción a italiano:
Laura Cazzaniga

Edición y maquetación:
María Isabel Puerto Fernández

Índice

13	Resumen y Palabras Clave
13	Abstract and Keywords
14	Riassunto e parole chiave

PRIMERA PARTE

19	Introducción
19	Identificación del tema de investigación y objetivos
22	Justificación del tema de investigación
24	Estado de la cuestión
24	El Arte patrimonial
26	Estudio del patrimonio por María Isabel Puerto. Otros proyectos de investigación
27	Metodología de investigación
27	Proceso metodológico
32	Líneas de investigación

SEGUNDA PARTE

37	El Peinador de la Reina: parte histórica
40	Familias reales en la Alhambra
42	Otras restauraciones: Estudio del Peinador de la Reina desde la perspectiva histórica de restauración
44	La torre árabe Abu-l-Hayyay
44	El palacio de Carlos V y su relación con el Peinador de la Reina y las Habitaciones del Emperador
47	Virtudes de un Emperador cristiano
49	Contexto en Granada
50	Relaciones comerciales exteriores y fuentes de recaudación para las nuevas obras
50	La Iglesia en el siglo XVI y las nuevas fórmulas del Arte
51	Los viajeros románticos y el Peinador de la Reina
53	El Peinador de la Reina: parte artística
61	Sala de la Estufa
66	Linterna
76	Galería Exterior
78	Habitaciones del Emperador
81	Rectángulos de las Habitaciones del Emperador
87	Julio de Aquiles
92	Alexander Mayner
93	Escuela rafaelesca
95	El grutesco
99	El grutesco en España
100	Palacio Grimani de Venecia

TERCERA PARTE

107	Hipótesis visuales
108	Virtudes Cardinales y Teologales de la Galería Exterior
142	Templetes de la Galería Exterior

158	Templetes de la Linterna
166	Grutescos sobre las puertas de la Galería Exterior
172	Arco de la Linterna
180	Zócalos de la Galería Exterior
184	Antepecho y telares de la ventana en la Sala de la Estufa

191 CONCLUSIONES

VERSIONE IN ITALIANO

197	Introduzione
197	Identificazione del tema di ricerca e obiettivi
200	Metodologia di ricerca
200	Processo metodologico
204	Linee di Ricerca
205	Ipotesi visiva
206	Virtù Cardinali e Teologali della Loggia
216	Conclusioni

ANEXOS

223	Anexo I. Clasificación del lenguaje grutesco del Peinador de la Reina
230	Anexo II. Friso cronológico
240	Anexo III. Testamento de Julio Aquiles firmado el 18 de junio de 1556 ante el escribano Juan de Córdoba
242	Anexo IV. Documento de Julio Aquiles fechado en marzo de 1546
243	Anexo V. Contrato entre Francisco de Vago y Julio Aquiles para su capilla en la parroquia de San Pablo de Úbeda

BIBLIOGRAFÍA

247	Bibliografía y Webgrafía
262	Fuentes primarias

LUGARES DE CONSULTA

267	Lugares de consulta físicos
267	Webs de consulta
270	Lugares visitados

273 AGRADECIMIENTOS

274 MARÍA ISABEL PUERTO FERNÁNDEZ

Resumen

La presente investigación trata de hacer un estudio exhaustivo sobre las pinturas murales de las estancias denominadas *Peinador de la Reina* de la Alhambra en Granada, localizadas en la parte superior de la torre Abu-l-Hayyay. Fueron pintadas entre 1539 y 1545 por Julio de Aquiles y Alexander Mayner, artistas con procedencia italiana, mostrando un exquisito programa iconográfico adaptado a los gustos cristianos con escenas mitológicas y alegóricas, paisajes navales y decoración de grutescos.

Estas pinturas son consideradas como uno de los conjuntos artísticos más representativos del Renacimiento español por su riqueza pictórica y por su calidad artística e iconográfica. Sin embargo, el paso del tiempo, los agentes climatológicos, el abandono por parte de la monarquía española, la mala praxis de los visitantes al conjunto nazarí, entre otros factores, han ocasionado la desaparición parcial de los frescos. Por tanto, el objetivo de esta investigación es mostrar el estudio realizado en torno a la decoración mural del *Peinador de la Reina*, y la reconstrucción por medio de la disciplina artística del dibujo de algunos fragmentos de estas pinturas. De este modo, se crea una hipótesis visual que nos ayude a comprender cómo pudieron haber sido en su estado original y contribuir a la documentación de estas estancias para enriquecer el conocimiento sobre el conjunto de la Alhambra.

Palabras Clave

Peinador de la Reina – Alhambra – Dibujo – Hipótesis visual – Reconstrucción del patrimonio – Renacimiento español.

Abstract

The hereby research does an exhaustive study about the mural paintings of the *Queen's Dressing Room*¹. The Alhambra court room in Granada is at the top of the tower Abu-l-Hayyay. It was painted between 1539 and 1545 by two Italian artists: Julio de Aquiles and Alexander Mayner. It shows an exquisite iconography suitable to Christian taste with mythological scenes, allegories, naval scenes and grotesques elements.

The mural paintings of the *Queen's Dressing Room* are considered one of the most important Spanish Renaissance works of art for the pictorial wealth, for the iconographic representation and for the artistic quality. However, the passing of time, the climatological agents, the abandonment of the Spanish monarchy, the bad conduct of the travellers in the Nasrid monument, and other factors, have caused the partial disappearance of the frescoes. Thus, the main objective of this research is to show the study carried out about the mural paintings of the *Queen's Dressing Room*, and the reconstruction through artistic drawings of some fragments of these paintings. In this way, a visual hypotheses is created to help us to understand how the paintings could have been in their original state, and it contributes to the documentation of these rooms to improve the knowledge about the Alhambra.

Keywords

Queen's Dressing Room – Alhambra – Drawing – Visual Hypotheses – Heritage Reconstruction – Spanish Renaissance.

¹ Or *Queen's Robing Room*.

Riassunto

La presente ricerca offre uno studio esaustivo sulle pitture murali delle stanze denominate *Peinador de la Reina* dell'Alhambra di Granada, situate nella parte superiore della torre Abu-l-Hayyay. Dipinte fra il 1539 e il 1545 da Giulio Aquili e Alexander Mayner, artisti di provenienza italiana, mostrano una raffinata iconografia, adattata ai gusti cristiani, con scene mitologiche e allegoriche, paesaggi navali e decorazioni a grottesche.

Queste pitture sono considerate uno dei complessi artistici più rappresentativi del Rinascimento spagnolo per la loro ricchezza pittorica e la qualità artistica ed iconografica. Ciò nonostante, il passare del tempo, gli agenti metereologici, l'abbandono da parte della monarchia spagnola, la pessima condotta dei visitanti all'interno del complesso *nazarí*, tra le altre cause, hanno portato alla scomparsa parziale degli affreschi. L'obiettivo di questa ricerca è, pertanto, mostrare lo studio realizzato sulle decorazioni murali del *Peinador de la Reina*, impiegando, inoltre, la ricostruzione visiva, attraverso la disciplina artistica del disegno, di alcuni frammenti danneggiati. Su ciò si basa la creazione di una ipotesi visiva capace di restituire una idea, il più fedele possibile, dello stato originale di queste pitture, contribuendo, in questo modo, ad arricchire la conoscenza sulle stanze del *Peinador de la Reina*, e sul complesso dell'Alhambra in generale, attraverso la produzione di materiale inedito.

Parole Chiave

Peinador de la Reina – Alhambra – Disegno – Ipotesi visiva – Ricostruzione del patrimonio – Rinascimento spagnolo.

Conclusiones

En primer lugar, manifestar la preeminencia y prerrogativa que hemos tenido por poder estudiar el Peinador de la Reina de la Alhambra, un lugar de absoluta belleza e importancia artística en el contexto renacentista español.

Este proyecto de investigación partía de la idea de revivir las pinturas murales del Peinador de la Reina por medio de una hipótesis visual formulada mediante el dibujo. Repensar estos frescos con una mirada contemporánea trayéndolos al presente. Para ello ha sido imprescindible una amplia y abarcada contextualización histórica, porque las pinturas son el reflejo de la época, para llegar a comprender de la manera más precisa posible las narrativas de las pinturas representadas, así como las poéticas del Arte del Renacimiento y en particular, el análisis formal y técnico de los artistas Julio de Aquiles y Alexander Mayner.

¿Cómo eran las pinturas del Peinador de la Reina en el siglo XVI? ¿Qué representaban al completo? ¿Cuál era la simbología de estas pinturas? Por un lado nos hemos encontrado con la problemática de que las pinturas murales del Peinador de la Reina pintadas al fresco entre los años 1539 y 1545, se encuentran en la actualidad con la capa pictórica muy deteriorada en algunas zonas, habiéndose borrado parcialmente las figuras representadas de alegorías paganas y de grutescos principalmente. Por lo tanto, tras estos planteamientos establecemos una especie de diálogo con las pinturas y de alguna manera, con los artistas Julio de Aquiles y Alexander Mayner. Se trata de resolver un problema artístico y para ello es fundamental entender los lenguajes de estas pinturas innovadoras y únicas en la España de la época, con un estilo en el trazo y en el color muy personalizado y distinguido. Nos hallaríamos ante una combinación entre iconografía marcada por el clasicismo rafaelesco con figuras serenas, solemnes, estilizadas y elegantes como pueden ser las Virtudes; y el bosque de grutescos dispuestos por todo el Peinador, caracterizados por la fuerte expresividad en el color, la soltura en el trazo y por la creatividad en las formas, y que siguen una dinámica y un ritmo exquisito en la composición: “no hay serpiente ni monstruo odioso que, imitado por el Arte, no pueda resultar grato a la vista; el artificio agradable de un delicado pincel hace del objeto más horrible uno amable” (Boiléau, 1984, p. 165).

Llama la atención la valentía en el Arte de Julio de Aquiles –pues de Mayner no nos ha llegado a la actualidad obra artística más allá de su participación en el Peinador de la Reina– tanto en las pinturas de la Alhambra como las pinturas de diversos lugares de Úbeda o las del palacio de Francisco de los Cobos en Valladolid. De los frescos del palacio vallisoletano no queda absolutamente nada, aunque sí nos ha llegado dibujos de Andrés de Melgar copiados directamente de la obra de Aquiles y que muestran el repertorio que estaba representado. Este hecho nos advierte de la importancia que tuvo Aquiles en España por su estilo novedoso aprendido en el taller de Giovanni da Udine, debiendo de resultar realmente sorprendente.

Julio de Aquiles debió de ser un artista bastante reconocido, pues se relacionaba de forma muy estrecha con artistas de la talla de Alonso Berruguete, Diego de Siloé o Pedro Machuca. Desafortunadamente, a la actualidad nos han llegado pocos vestigios de su obra, aunque sí lo podemos admirar en las pinturas de Úbeda y en especial, en las pinturas del Peinador de la Reina. El dominio que mostraba en la técnica al fresco y temple es de admirar por requerir de auténtica destreza, primordial para resolver el paño mural por la dificultad que ocasiona. En cuanto a la lectura significativa del repertorio grutesco, no se apartó de la simbología y marco carolino, ejecutado en una atmósfera licenciosa y extravagante, y estimulado por la creación imaginativa: un cangrejo bajo una coquina entre otras figuras del mar; filigranas vegetales desafiando la gravedad; gemas y candiles sostenidos por mascarones; livianos templetos; hibridaciones entre monstruos rescatados de la antigüedad clásica. Una amplia y variada combinación de figuras repartidas de manera límpida en un mismo plano de fondo monocromo.

Las conclusiones que hemos extraído de estas pinturas inciden en el objetivo principal de esta investigación, la Reconstrucción del patrimonio a través del dibujo: investigación e hipótesis visual sobre 17 fragmentos de los frescos murales del Peinador de la Reina en la Alhambra. Los fragmentos de pintura mural estudiados han sido: Virtudes Cardinales y Teológicos de la Galería Exterior (6 fragmentos); templetos de la Galería Exterior (4 fragmentos); templetos de la Linterna (2 fragmentos); grutescos sobre las puertas de la Galería Exterior (2 fragmentos); intradós y jambas del arco de la Linterna (1 fragmento dividido); zócalos de la Galería Exterior (1 fragmento); antepecho y telares de la ventana en la Sala de la Estufa (1 fragmento dividido); y como complemento, algunos rectángulos de las Habitaciones del Emperador de la Alhambra.

El proceso de reconstrucción por medio de la disciplina del dibujo se ha realizado bajo la técnica mixta de gouache, lápices de colores y acuarela sobre papel de alto gramaje y con una previa entonación mediante aguadas de tinte de nogalina para formar grisallas sobre las cuales, aplicar el color. Un cuidadoso uso del color, de la forma y de las texturas para representar lo más lealmente posible las pinturas murales al fresco y poder visualizar al completo las narrativas de estos fragmentos de pinturas.

De todos estos fragmentos estudiados, las Virtudes Teologales y Cardinales de la Galería Exterior del Peinador han sido las figuras que más dificultad nos han causado durante el diálogo establecido en el proceso de trabajo para llegar al entendimiento. La identificación iconográfica y la complejidad simbólica de estas alegorías, así como la deducción de atributos y símbolos dados tanto por la forma como por el color, ha sido sumamente complicada por el mal estado de la capa pictórica. Entendemos a su vez, que estas efigies sean quizás las que poseen mayor peso semántico, no solo en la Galería Exterior sino en todo el Peinador de la Reina.

En este sentido se amplía el conocimiento sobre la Alhambra de Granada y concretamente sobre el Peinador de la Reina por medio de la observación mediante los sentidos; el razonamiento, creando una dialéctica con los significados del lenguaje artístico del Peinador; la comprensión; y finalmente la interpretación. Así, los ensayos en dibujos que hemos realizado, son un ejercicio de razonamiento que complementa al estudio documental de contextualización del Peinador de la Reina, llegando a la hipótesis visual como forma subjetiva de conclusión final.

Desde la gnoseología, esta investigación está basada en un método cualitativo mediante la disertación deductiva, reflexiva y finalmente interpretativa en la que nosotros actuamos como artistas-investigadores. Cómo afrontar el dibujo contemporáneo partiendo de la base renacentista y la recuperación del patrimonio perdido. Cómo vincular las poéticas clásicas a las formas, técnicas y recursos contemporáneos. El Arte clásico siempre ha estado y está vivo, adaptándose a los procedimientos que cada época ofrece, por lo que está en continua vivencia. La única relación factible con la realidad del devenir, es el comportamiento estético dado por la expresión artística, donde la realidad nunca es definitiva sino que va haciéndose y cambiando constantemente.

Por un lado ha sido fundamental la dialéctica con el estilo pictórico renacentista italiano de la escuela rafaelesca, con el empleo de los nuevos modelos “al romano” en los que destacaban los temas alegóricos y de grutescos. Por otro lado, el entendimiento de la simbología de Carlos V, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se tratan pues, de los discursos del Peinador de la Reina, utilizándose a la mitología como arenga del logos. De esta manera se realizó una estancia de investigación en el palacio Grimani a Santa Maria Formosa en Venecia para conocer en primera persona las pinturas de Giovanni da Udine y ponerlas en relación con las pinturas alhambrenas, además de poder buscar información documental y visualizar otras obras de la escuela de Udine y Rafael Sanzio en otros lugares de Italia.

La presente investigación es un estudio científico de carácter patrimonial, historiográfico civil, político y artístico para dar lugar a la creación de una nueva obra artística. Este es el fin, la aportación a la comunidad científica y a la comprensión histórica y artística de este lugar tan emblemático como es el Peinador de la Reina de la Alhambra.

Las pinturas murales de estas estancias han visto cómo en el pasado fueron olvidadas hasta el punto de caer en el deterioro. En los últimos tiempos, gracias a los estudios y trabajos de conservación del Peinador de la Reina y de las Habitaciones del Emperador, estos frescos se han reactivado en valor con el fin de no borrarse al completo y ser invisibles por siempre. Además en estas salas se han ido sucediendo diferentes intervenciones a lo largo de la historia que, a pesar de que en ocasiones han provocado aún más si cabe el deterioro pictórico, han resultado ser una mezcla de estilos, épocas y lenguajes acumulados alrededor de cada una de las imágenes representadas. A su vez, hay que tener en cuenta la fusión entre el estilo nazari y la incorporación renacentista italianizante en la torre Abu-I-Hayyay.

Gracias a toda la información congruente recopilada durante los años de estudio de esta tesis doctoral en archivos históricos, fuentes bibliográficas, recursos electrónicos, etc. y desde una posición holística, hemos podido llegar a concluir mediante hipótesis visuales cómo podrían haber sido algunas de las lagunas pictóricas presentadas en la epidermis parietal. Este sería por tanto el procedimiento silogístico, donde las hipótesis visuales mostradas en apartados anteriores –tercera parte– son las conclusiones finales de este estudio.

Este trabajo ha resultado finalmente satisfactorio porque nos ha permitido entender el Peinador desde el punto de vista de las Bellas Artes, cumpliendo con los objetivos marcados al comienzo de esta investigación y utilizando el dibujo como medio de expresión y como método esencial para la realización de proyectos de investigación en el campo de las artes.

